

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Análise de Caracterização do Dano de Estruturas em Concreto Armado Deterioradas por Meio de Curvas de Perda de Integridade

Naiara PORTO¹, João PANTOJA², Rafael SOUZA³

¹ Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, naiaragporto.eng@gmail.com

² Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, joaocpantoja@gmail.com

³ Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brasil, rsouza@uem.br

Resumo: A caracterização do processo de degradação de uma estrutura em concreto armado pode ser realizada por meio da análise dos padrões de perda de desempenho ao longo do tempo. Esses padrões permitem representar comportamentos distintos dos agentes de degradação, os quais variam conforme as condições de exposição e dos mecanismos atuantes, constituindo um dos principais desafios enfrentado pelos profissionais da Patologia de Edifícios e Reparação de Construções. Nesse contexto, o Método MAIS (Oliveira, 2021) propõe a utilização de três Fatores – Dano (F_d), Intensidade (F_i) e Extensão (F_e) – aliados a um Modelo de Integridade, com o objetivo de representar quantitativamente a perda de integridade das estruturas em concreto armado. Dessa forma, o presente estudo propõe duas novas Escalas de Classificação. o Dano (Fibonacci e MAIS/UnB), aplicadas aos Fatores apresentados, além da introdução de dois novos Modelos de Integridade (Fibonacci e Exponencial), com o objetivo de ampliar a aplicabilidade e robustez do Método MAIS. A pesquisa concentrou-se na análise da influência das variações desses três fatores sobre a forma e progressão das curvas de degradação, buscando compreender suas contribuições individuais e combinadas na avaliação da durabilidade e do desempenho estrutural ao longo da vida útil das edificações.

Palavras-chave: Curvas de perda de integridade, Método MAIS, degradação, desempenho.

1. Introdução

Um agente de degradação pode ser classificado como qualquer fator que interfira em um sistema e contribua para a diminuição do seu desempenho. Já a degradação em si, refere-se à perda de desempenho ocasionada por um ou mais desses agentes, resultando em alterações que comprometem a segurança, funcionalidade ou durabilidade do sistema. Esses processos de degradação seguem padrões específicos, que variam conforme os diferentes tipos de agentes envolvidos, permitindo uma análise mais precisa das causas e dos impactos associados. Os padrões de degradação podem ser classificados de acordo com o comportamento da perda de desempenho ao longo do tempo, conforme descrito a seguir e ilustrado na Figura 1.

- Padrão linear: caracteriza-se por uma perda de desempenho constante ao longo do tempo, frequentemente associado a agentes atmosféricos, como exposição de raios ultravioletas ou ação do vento;

- Padrão côncavo: apresenta uma perda de desempenho mais acentuada nos estágios iniciais, que tende a diminuir com o tempo. Está relacionado a agentes como microrganismos ou eflorescências;
- Padrão convexo: representa a configuração mais adequada para muitos fenômenos de degradação. Está associado a processos físicos e químicos em que a ação inicial é lenta, mas os efeitos se acumulam e intensificam progressivamente
- Padrão em forma de “S”: relaciona-se a fenômenos que se manifestam após a conclusão de uma obra, estabilizam por um período e, posteriormente, reativam-se, apresentando uma evolução acelerada no tempo;
- Padrão discreto ou espontâneo: ocorrem de maneira imprevisível, a qualquer momento, sendo expresso por uma função descontínua. É característico de eventos como fissuras resultantes de recalques estruturais ou acidentes, que causem uma queda brusca na capacidade funcional do elemento, antecipando seu fim de vida útil.

Figura 1. Padrões de curvas de degradação (adaptado de Petersen, 2022)

Os padrões de degradação apresentados fornecem uma visão geral dos comportamentos típicos associados a diferentes agentes que comprometem o desempenho das estruturas ao longo do tempo. Dentro desse contexto, o Modelo de Tuutti (1982) se destaca como uma referência consagrada para a análise da corrosão das armaduras em concreto armado, um dos principais fenômenos de degradação que afetam a durabilidade dessas estruturas. Este modelo descreve o processo em duas fases principais: a fase de iniciação, caracterizada pela penetração de agentes agressivos como cloretos ou dióxido de carbono até atingir a armadura, e a fase de propagação, em que a corrosão já está instalada, causando perda de seção das barras de aço e comprometendo a capacidade funcional do elemento.

Por apresentar um caráter genérico, o Modelo de Tuutti (1982) permite sua aplicação em diversos processos de degradação, tornando-o uma ferramenta eficaz para interpretar o surgimento de manifestações patológicas em estruturas de concreto armado. Durante a fase de iniciação não são observados sinais visíveis de deterioração, tampouco ocorre perda significativa na resistência dos materiais ou da estrutura como um todo; contudo, as barreiras de proteção começam a ser comprometidas pela ação do ambiente. Por outro lado, na fase de propagação, a deterioração se intensifica, muitas vezes de forma acelerada, tornando-se evidente por meio de sinais externos. Dessa forma, a Figura 2 mostra essa adaptação, representando a perda de desempenho em estruturas em concreto armado ao longo do tempo, dividida em duas fases: iniciação e propagação.

Figura 2. Analogia da perda de desempenho de estruturas em concreto armado com Modelo de Tuutti (1982) (adaptado de Tuutti, 1982)

Seguindo essa linha de raciocínio, o Método MAIS (Oliveira, 2021) apresenta uma abordagem similar para quantificação da integridade de uma edificação em concreto armado e seus elementos. Esse método utiliza a curva de Heidecke, expressa pelo Padrão Convexo discutido anteriormente, como forma de descrever a perda de integridade de uma estrutura, quando avaliados três fatores atribuídos às manifestações patológicas: dano (F_d), intensidade (F_i) e extensão (F_e).

A Figura 3 mostra o comparativo da perda de integridade para as curvas de Tuutti (1982) e Heidecke. É possível observar que ambas seguem um padrão semelhante, contudo, enquanto a curva de Tuutti (1982) é descrita por duas funções lineares, a de Heidecke é por expressa por uma função quadrática, conferindo maior suavidade e precisão na transição entre as fases de iniciação e propagação.

Figura 3. Comparativo das curvas de perda de integridade para Tuutti e Heidecke

Este artigo explora as curvas de Tuutti (1982) e Heidecke, já consolidadas na literatura, e propõe duas novas abordagens: as curvas Fibonacci e Exponencial. Adicionalmente, introduz duas novas Escalas de Classificação de Dano no âmbito do Método MAIS (Fibonacci e MAIS/UnB), com o objetivo de refletir, de maneira mais fiel, a perda de integridade em estruturas de concreto armado. Essas modificações visam aprimorar a avaliação das curvas de perda de integridade, oferecendo uma representação mais precisa do processo de degradação dessas estruturas.

2. Método MAIS

Criado por Oliveira (2021), o Método MAIS tem como finalidade quantificar a integridade de uma edificação de forma simplificada. Essa quantificação é feita através da identificação, *in loco*, e classificação de

manifestação patológicas por meio de parâmetros específicos. O fluxograma da Figura 4 mostra as etapas a serem seguidas, de forma sistematizada, para encontrar o grau de integridade da estrutura e o seu risco.

Figura 4. Fluxograma Método MAIS (adaptado de OLIVEIRA, 2021)

O Dano Individual da Patologia (D_i) é calculado por meio de uma equação que segue a curva definida pelo Método de Heidecke, utilizando uma escala cúbica para os fatores utilizados, sendo expressa por:

$$D_i = (1,9738F_i^2 - 1,1187F_i + 0,1513) * F_d * F_e \quad (1)$$

Com a definição de D_i para cada manifestação patológica identificada, é realizado o cálculo do Dano do Elemento (D_e) e o respectivo Índice de Integridade do Elemento (Int_e), como segue:

$$D_e = D_{i_{máx}} * \left(1 + \frac{\sum_{i=1}^m D_i - D_{i_{máx}}}{\sum_{i=1}^m D_i} \right) * \frac{m}{2m - 1} \quad (2)$$

$$Int_e = 1 - D_e \quad (3)$$

Onde: $D_{i_{máx}}$ = Maior dano individual da não conformidade presente; e m = Nº de não conformidades presentes no elemento.

Da mesma forma é feito o cálculo do Dano da Classe (D_c) e do Índice de Integridade da Classe (Int_c), conforme:

$$D_c = \frac{D_{e_{máx}} * \left(\sqrt{1 + \frac{\sum_{i=1}^m D_{e(i)} - D_{e_{máx}}}{\sum_{i=1}^m D_{e(i)}}} \right)}{\sqrt{1 + \frac{n - 1}{n}}} \quad (4)$$

$$Int_c = 1 - D_c \quad (5)$$

Onde: $D_{e_{máx}}$ = Maior dano do elemento pertencente àquela classe; e n = Nº de elementos presentes na classe.

Assim, define-se o Índice de Integridade da Estrutura (Int), introduzindo o Fator de Relevância (F_r), utilizado para traduzir a importância das classes que compõe a estrutura, em relação à segurança e desempenho. Assim, tem-se:

$$Int = \sum Int_c * F_r \quad (6)$$

3. Escalas

As escalas definidas para os Fatores de Dano (F_d), Intensidade (F_i) e Extensão (F_e), têm como finalidade representar corretamente as fases de iniciação e propagação do dano, bem como refletir a real condição da estrutura. Essas escalas, chamadas de Escalas de Classificação de Dano, quantificam as variáveis de deterioração com base na perda de integridade ao longo do tempo. Cada fator reflete um aspecto específico do dano: F_d indica sua importância no elemento, F_i representa o nível de criticidade no momento da inspeção e F_e a extensão do dano. A calibração dessas escalas influenciou significativamente os resultados, e a Tabela 1 mostra os valores utilizados nas escalas Linear, Cúbica, Fibonacci e MAIS/UnB.

Tabela 1. Valores das Escalas de Classificação de Danos: Linear, Cúbica, Fibonacci e Exponencial

	Importância	Atributo MAIS	Escalas de Classificação de Dano			
			Linear	Cúbica	Fibonacci	MAIS/UnB
Fator de Dano	---	---	0,2	0	0,353	0,532
	Pouca	A	0,4	0,4226	0,515	0,759
	Intermediária	B	0,6	0,6265	0,676	0,902
	Importante	C	0,8	0,87	0,838	0,976
	Muito importante	D	1	1	1,000	1
	Lesões	Atributo MAIS	Escalas de Classificação de Dano			
			Linear	Cúbica	Fibonacci	MAIS/UnB
Fator de Intensidade	Sem lesões	---	0	0	0,353	0,532
	Lesões leves	A	0,25	0,4226	0,515	0,759
	Lesões toleráveis	B	0,50	0,6265	0,676	0,902
	Lesões graves	C	0,75	0,87	0,838	0,976
	Lesões críticas	D	1	1	1,000	1
	Extensão da patologia (%)	Atributo MAIS	Escalas de Classificação de Dano			
			Linear	Cúbica	Fibonacci	MAIS/UnB
Fator de Extensão	< 2	---	0	0	0,353	0,532
	02 - 10	A	0,25	0,4226	0,515	0,759
	10 - 30	B	0,50	0,6265	0,676	0,902
	30 - 70	C	0,75	0,87	0,838	0,976
	≥ 70	D	1	1	1,000	1

A escala linear foi obtida a partir da parametrização dos valores atribuídos aos Fatores de Dano, Intensidade e Extensão da Metodologia Gde/UNB, adaptado por Fonseca (2007). A escala cúbica foi baseada em uma equação polinomial e seus pontos foram descobertos via interpolação polinomial da equação que obedece aos fundamentos de Heidecke.

A escala de Fibonacci foi estabelecida através da Razão Áurea, que, segundo Lauro (2005), representa a mais agradável proporção entre dois segmentos ou duas medidas. Essa razão é expressa pela fórmula: $F_{n-1} = F_n - 0,1618$, sendo o primeiro F_n referente ao valor 1.

A escala MAIS/UnB constitui uma segunda proposta deste trabalho, desenvolvida após análises realizadas nas escalas Linear e Cúbica, com o objetivo de obter uma maior precisão nos resultados durante a fase de propagação do dano. Os seus 5 valores: F_1, F_2, F_3, F_4 e F_5 , foram determinados de acordo com o exposto a seguir:

$$F_1 = 1;$$

$$F_2 = F_1 - (0,1^{1,1618});$$

$$F_3 = F_2 - (0,2^{1,1618});$$

$$F_4 = F_3 - (0,3^{1,1618});$$

$$F_5 = F_4 - (0,4^{1,1618}).$$

4. Modelos de Integridade

Modelos de Integridade são ferramentas usadas para avaliar e prever o estado de conservação das estruturas ao longo do tempo. Neste estudo, o conceito está associado ao Método MAIS (Oliveira, 2021), que calcula os Índices de Integridade dos Elementos (Int_e), das Classes (Int_c) e da Estrutura (Int). A Equação (1), que determina o Dano Individual da Patologia (D_i), é central nesse processo e representa numericamente o modelo adotado. O estudo analisa três Modelos de Integridade — Tuutti, Fibonacci e Exponencial — além do modelo de Heidecke já citado, para comparar e validar a aplicação do Método MAIS. Todos os modelos foram adaptados para utilizar os fatores Dano (F_d), Intensidade (F_i) e Extensão (F_e).

4.1. Modelo de Integridade de Tuutti (1982)

O Modelo referido desenvolve conceitos de vida útil de estruturas em concreto armado sujeitas a corrosão de armaduras, com um modelo de previsão do tempo em dois intervalos: 1º - iniciação por carbonatação e penetração de cloretos; e 2º - propagação da corrosão. A Metodologia GDE/UNB, proposta por Castro (1994) e adaptada por Fonseca (2007), utilizou o Modelo como base para a formulação do Grau do Dano, que no presente estudo é nomeado por Dano Individual da Patologia (D_i), sendo expresso por:

$$\text{Se } F_i \leq 0,6 \rightarrow D_i = 0,166 * F_i * F_d * F_e \quad (7)$$

$$\text{Se } F_i > 0,6 \rightarrow D_i = (2,25F_i - 1,25) * F_d * F_e \quad (8)$$

Portanto, o Modelo de Integridade, para o referido dano das equações 7 e 8, será:

$$Int_i = 1 - D_i \quad (9)$$

4.2. Modelo de Integridade de Heidecke

Esse modelo, adotado no Método MAIS (Oliveira, 2021), baseia-se em princípios de depreciação utilizados em avaliações e perícias de engenharia, tendo como critério central o estado de conservação do imóvel. A Equação (1), que define o Dano Individual da Patologia (D_i) e já foi apresentada, compõe o Modelo de Integridade juntamente com:

$$Int_i = 1 - D_i \quad (10)$$

4.3. Modelo de Integridade de Fibonacci

Esse é o primeiro modelo proposto pelos autores, baseado na equação de Fibonacci, que representa a sequência de Fibonacci descoberta por Leonardo Pisa, também conhecido como Fibonacci, no final do século XII. Essa sequência consiste em uma progressão infinita de números que seguem um padrão específico. Normalmente, se inicia por 0 e 1 e cada termo subsequente é formado pela soma dos dois anteriores: $0 + 1 = 1$; $1 + 1 = 2$; $1 + 2 = 3$; $2 + 3 = 5$; $3 + 5 = 8$; Portanto, o Modelo de Integridade é fundamentado nessa sequência e pode ser representado por:

$$D_i = \left((168,6 * F_i^9) - (791 * F_i^8) + (1567,9 * F_i^7) - (1704,7F_i^6) + (1106,1 * F_i^5) - (435 * F_i^4) + (100,8 * F_i^3) - (12,4 * F_i^2) + (0,7 * F_i) \right) * F_d * F_e \quad (11)$$

$$Int_i = 1 - D_i \quad (12)$$

4.4. Modelo de Integridade Exponencial

Por fim, tem-se o segundo modelo proposto pelos autores, compreendido por uma equação exponencial com curva similar à dos modelos anteriores, porém em uma construção simplificada para sua aplicação.

$$D_i = \left(1 - (1 - F_i^{3,25}) \right) * F_d * F_e \quad (13)$$

$$Int_i = 1 - D_i \quad (14)$$

5. Fator de Caracterização do Dano

No Método MAIS são utilizados três fatores para a caracterização de uma manifestação patológica durante inspeções visuais: Fator de Dano (F_d), Fator de Intensidade (F_i) e Fator de Extensão (F_e). Cada um desses fatores desempenha um papel específico e exerce influências distintas sobre o comportamento das curvas de perda de integridade da estrutura, o que permite uma análise mais detalhada e precisa do estado da estrutura, além de possibilitar o ajuste das curvas às condições reais observadas. Neste contexto, o objetivo deste artigo é analisar como as curvas de perda de integridade se comportam diante das variações desses três fatores, contribuindo para uma melhor compreensão do processo de deterioração, perda de desempenho e da aplicação do Método MAIS.

Entre os fatores, o Fator de Extensão (F_e) desempenha um papel crucial ao representar o espalhamento do dano por um elemento. Sua variação em cada Modelo de Integridade ilustra como a estrutura responde à disseminação progressiva de danos. As Figuras 6 a 9 apresentam essas respostas para cada modelo avaliado, enquanto a Figura 5 fornece a escala de referência de cores usada para os valores do Índice de Integridade (Int). Essa análise visual facilita a compreensão das diferentes dinâmicas de degradação em função do modelo utilizado e do comportamento da estrutura frente à extensão do dano.

Figura 5. Escala de referência de cores para os valores do Índice de Integridade

Figura 6. Fator de espalhamento no Modelo de Integridade de Tuutti para as Escalas de Classificação do Dano: Linear (a); Cúbica (b); Fibonacci (c); e MAIS/UnB (d)

Figura 7. Fator de espalhamento no Modelo de Integridade de Heidecke para as Escalas de Classificação do Dano: Linear (a); Cúbica (b); Fibonacci (c); e MAIS/UnB (d)

Figura 8. Fator de espalhamento no Modelo de Integridade de Fibonacci para as Escalas de Classificação do Dano: Linear (a); Cúbica (b); Fibonacci (c); e MAIS/UnB (d)

Figura 9. Fator de espalhamento no Modelo de Integridade Exponencial para as Escalas de Classificação do Dano: Linear (a); Cúbica (b); Fibonacci (c); e MAIS/UnB (d)

Nota-se que, para todos os Modelos de Integridade e todas as Escalas de Classificação do Dano, quando alterado o Fator de Extensão (F_e), não há uma mudança no padrão da curva de perda de integridade, mas sim um agravante, ou seja, intensifica-se a severidade da degradação da curva sem alterar seu comportamento, sua característica básica. O Fator de Dano (F_d) apresenta o mesmo comportamento, uma vez que esses dois fatores entram como produto nas equações do Dano Individual da Patologia (D_i).

Em contrapartida, a mudança na forma da curva acontece devido à mudança do Modelo de Integridade, da equação propriamente dita, e no Fator de Intensidade (F_i), que definem as características da perda de desempenho e sua relação com o tempo. Essa alteração no padrão pode resultar em fases de degradação mais intensas, afetando significativamente a vida útil. As Figuras 10 a 13 mostram a alteração nas curvas quando alterados os Fatores de Intensidade (F_i), para cada Modelo de Integridade.

Figura 10. Impacto de F_i nas curvas do Modelo de Integridade de Tuutti para as Escalas de Classificação do Dano: Linear (a); Cúbica (b); Fibonacci (c); e MAIS/UnB (d)

Figura 11. Impacto de F_i nas curvas do Modelo de Integridade de Heidecke para as Escalas de Classificação do Dano: Linear (a); Cúbica (b); Fibonacci (c); e MAIS/UnB (d)

Figura 12. Impacto de F_i nas curvas do Modelo de Integridade de Fibonacci para as Escalas de Classificação do Dano: Linear (a); Cúbica (b); Fibonacci (c); e MAIS/UnB (d)

Figura 13. Impacto de F_i nas curvas do Modelo de Integridade Exponencial para as Escalas de Classificação do Dano: Linear (a); Cúbica (b); Fibonacci (c); e MAIS/UnB (d)

Esses dois tipos de fatores, que agravam ou que alteram o padrão da curva, compõem uma análise mais detalhada das variáveis que interferem no processo de degradação de uma estrutura. Enquanto fatores que alteram o comportamento da curva podem estar relacionado, por exemplo, à remoção de uma barreira de proteção do material, fatores que apenas intensificam esse comportamento podem estar associados ao aumento da concentração de agentes agressivos no ambiente.

Dessa forma, compreende-se a relevância de utilizar três fatores distintos no Método MAIS, bem como a necessidade de ajustar as escalas de cada um deles. Essa abordagem garante que o método seja capaz de representar com precisão a realidade do processo de deterioração de uma estrutura composta por diferentes elementos que estão sujeitos à uma variedade de agentes de degradação.

6. Conclusão

A análise do comportamento das estruturas frente ao processo de degradação exige uma abordagem que considere múltiplos aspectos da manifestação patológica. No contexto do Método MAIS, a utilização conjunta dos fatores de caracterização do dano — Fator de Dano (F_d), Fator de Intensidade (F_i) e Fator de Extensão (F_e) — permite uma modelagem mais fiel das curvas de perda de integridade, refletindo com maior precisão a realidade observada em inspeções estruturais, através do modelo de iniciação e propagação de um dano.

Foi realizada, portanto, uma avaliação detalhada sobre a influência dos fatores de caracterização do dano no comportamento das curvas de degradação foi realizada. Constatou-se que o Fator de Intensidade (F_i), igualmente à equação do Dano Individual da Patologia (D_i), tem a capacidade de alterar o padrão da curva de perda de integridade, resultando em fases de degradação mais intensas, atrasadas ou antecipadas, o que gera um impacto direto na vida útil das edificações. Por outro lado, os fatores de Dano (F_d) e Extensão (F_e) mantêm o padrão da curva da perda de integridade inalterado, mas influenciam significativamente a severidade do processo, acelerando o tempo necessário para atingir determinados níveis de deterioração. Em outras palavras, enquanto o comportamento geral da curva permanece consistente, esses fatores intensificam a degradação ao longo do tempo, impactando a durabilidade estrutural de maneira mais acelerada. Essa distinção é crucial para entender as diferentes contribuições de cada fator no contexto do Método MAIS e na análise do comportamento de estruturas degradadas.

O estudo justificou a importância da utilização dos três fatores de caracterização do dano – Fator de Dano, Fator de Intensidade e Fator de Extensão – para a quantificação dos danos em estruturas deterioradas. Cada fator demonstrou sua contribuição única para a modelagem da curva de perda de integridade, permitindo uma análise detalhada do processo de degradação e reforçando a relevância desses parâmetros para a aplicação prática do método em cenários de inspeção e avaliação estrutural.

Referências

- Castro, EK. Desenvolvimento de Metodologia para Manutenção de Estruturas de Concreto Armado [dissertação]. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Civil. 1994, 129 p.
- Fonseca, RP. A estrutura do Instituto Central de Ciências: Aspectos históricos, científicos e tecnológicos de projeto, execução, intervenções e propostas de manutenção [dissertação]. Brasília: Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental; 2007. 213p.
- Lauro, MM. A razão áurea e os padrões harmônicos na natureza, artes e arquitetura [artigo]. São Paulo: Exacta, 2005. V. 3, p. 35-48.
- Oliveira, AL. Avaliação de Patrimônios Históricos em Estruturas de Concreto Armado: Proposta de Formulação Acoplada entre Integridade e Segurança [tese]. Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo; 2021. 306 p.
- Petersen, AB. Vida útil manutenção e inspeção: foco em fachadas revestidas com reboco e pintura. 1.ed. São Paulo: Leud, 2022. 400p.
- Tuutti K. Corrosion of steel in concrete [doctoral thesis (monograph)]. Stockholm: Lund University, Swedish Cement and Concrete Research Institute; 1982. 468 p.
- VILHENA, António J. D. S. M. Método de Avaliação do Estado de Conservação de Edifícios – Análise e contributos para o seu aperfeiçoamento e alargamento do âmbito. 2011. 15364 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.